

**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFEXIM” LTD Spółka z o. o.,
Spółka komandytowa

WYNIKI BADAŃ

W RAMACH PROJEKTU WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój zaplecza laboratoryjnego firmy PERFEXIM w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pozwalających na zaoferowanie nowego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych

Michał Fiebig
Kamil Maniecki
Przemysław Wójcik
2021-09-03

**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy.”

Albert Einstein

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Rodzaje przeprowadzonych badań z wykorzystaniem zakupionego sprzętu badawczego	3
2.1 Wykonanie wydruków 3D	3
2.2 Badanie składu chemicznego	3
2.3 Badanie w komorze solnej.....	4
2.4 Wykonanie badań wytrzymałościowych	9
2.5 Wykonanie badań szczelności oraz uderzeń hydraulicznych	13
3 Wyniki badań.....	14

1. Wstęp

W ramach projektu „Rozwój zaplecza laboratoryjnego firmy PERFEXIM w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pozwalających na zaoferowanie nowego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych” przeprowadzono badania, których celem było potwierdzenie założeń konstrukcyjnych nowego systemu montażowego mającego na celu znaczne uproszczenie oraz przyspieszenie prac instalatorskich, oraz ograniczenie nieszczelności w instalacjach wodnych oraz CO, itp., wynikających z błędów popełnionych w trakcie montażu.

2. Rodzaje przeprowadzonych badań z wykorzystaniem zakupionego sprzętu badawczego

2.1 Wykonanie wydruków 3D

Cel: uzyskanie wiernie odwzorowanych próbek, bez konieczności wykonywania kosztownych elementów metalowych.

Opis działania:

Próbki wykonywane są na podstawie dokumentacji wykonywanej przez pracowników oddelegowanych do projektu. Na podstawie dokumentacji 2D wykonywane były modele 3D, które następnie były drukowane na drukarce 3D. W tym celu wykorzystano programy Autocad Mechanical oraz Inventor. Przed przystąpieniem do wydruku, dokonywano oceny czy model jest prawidłowo umiejscowiony w obszarze roboczym drukarki. Sprawdzano czy przewidywane „rusztowanie” (specjalne konstrukcja umożliwiające drukowanie elementu w obszarze roboczym drukarki, mająca na celu niejako zawieszenie drukowanego elementu „w powietrzu”) jest wykonane w sposób optymalny pod względem liczby powiązań, grubości wiązek podtrzymujących, umiejscowienia punktów mocowań, podtrzymania całego drukowanego elementu, grubości podpory. Po upewnieniu się, że wymienione wyżej działania peryferyjne zapewniają prawidłowe wykonanie wydruku, następował transfer roboczego modelu do drukarki a następnie zainicjowanie wydruku.

Po zakończeniu procesu drukowania, „surowy wydruk” poddawany został obróbce. Usuвано „rusztowanie”, czyszczono wydruk z żywicy, stabilizowano przez obróbkę sieciowania fotochemicznego. Następnie wydruk mierzono, sprawdzając czy mieści się w zakładanym polu tolerancji.

2.2 Badanie składu chemicznego

Cel: sprawdzenie składu chemicznego próbek dla celów porównawczych oraz identyfikacja stopów, z których próbki zostały wykonane.

Opis badania:

Badaniu poddano metalowe próbki. Próbki należały do:

- stopów metali żelaznych
- stopów metali nieżelaznych
- metali nieżelaznych

W/w próbki poddano badaniom optycznym spektrometrem emisyjnym METAL LAB PLUS.

W pierwszym etapie analizowano czy dana próbka nadaje się do badań. Oceniano stan powierzchni, grubość oraz ewentualny stopień zanieczyszczenia. Próbki nadające się do badań podawano przygotowaniu. Jeśli zachodziła konieczność, dokonywano obróbki powierzchni celem zniwelowania wad powierzchni takich jak: zbyt duża chropowatość, błędy kształtu (falistości, bicia, etc.). Próbki należało przygotować w taki sposób, aby

powierzchnia styku próbki możliwie jak najdokładniej przylegała do stolika iskrzeń spektrometru. Tak przygotowane próbki czyszczone i odtłuszczano.

Zdjęcie 1. Stanowisko do badania składu chemicznego metali METAL LAB PLUS

ATEST ANALIZY

N°:

Data: 16/03/18

Stop:

Operator: Fiebig

Klient:

Zamówienie:

Potwierdza się że analizowany materiał

Material:

Wzorzec: S-1

Wytop:

Ilość:

ma następujący skład chemiczny:

	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Al%
Wynik	0.092	0.043	1.324	0.0556	>0.100	0.137	0.028	0.103	0.004
Ref. MIN	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Ref. MAX	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Cu%	Ti%	V%	Nb%	B%	Co%	Bi%	Ca%	Pb%
Wynik	0.248	0.002	<0.001	0.005	0.0137	0.011	0.001	0.0020	0.006
Ref. MIN	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Ref. MAX	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	As%	Sn%	W%	Zn%	Zr%	Sb%	Te%	Fe%	
Wynik	0.008	0.010	<0.005	0.007	<0.001	0.006	<0.001	97.422	
Ref. MIN	----	----	----	----	----	----	----	----	
Ref. MAX	----	----	----	----	----	----	----	----	

Uwagi:

Ilustracja 1. Przykładowy raport z analizy składu chemicznego

2. 3 Badanie w komorze solnej

Cel: ocena zachowania się wybranych materiałów w środowisku korozyjnym. Badanie to jest badaniem inwazyjnym i ma pokazać jak będzie zachowywał się produkt w środowisku korozyjnym. W badaniu zastosowano środowisko z wykorzystaniem mgły solnej.

Opis badania:

Badanie przeprowadzono metodą NSS (Natural Salt Spray). Jest to badanie odporności na działanie obojętnej mgły solnej.

Przed przystąpieniem do badania, personel przystąpił do etapu przygotowania próbek. Badano próbki metalowe. Próbki poddano oględzinom, następnie, jeśli zachodziła taka potrzeba, obróbce mechanicznej w celu wygładzenia powierzchni oraz usunięcia ewentualnych wżerów oraz wtrąceń zanieczyszczających próbkę oraz obróbce chemicznej (mycie izopropanolem) w celu usunięcia ewentualnych filmów olejowych, tłuszczów, smarów oraz innych elementów mogących zakłócić lub wpłynąć, w jakkolwiek sposób, na przebieg badania. Jak czynnik agresywny wykorzystano wodny roztwór chlorku sodu w stężeniu 50g/l (NaCl 5%). Do przygotowania roztworu wykorzystano chlorek sodu o czystości laboratoryjnej oraz wodę demi.

Tak przygotowane próbki umieszczono w komorze solnej, pamiętając o tym, że roztwór z jednej próbki nie może spływać na inne, dlatego próbki musiały być rozwieszane w odpowiednich odstępach, w sposób zapewniający równomierne „omycie” mgłą solną wszystkich próbek. Odległości między nimi nie mogły jednak również być zbyt duże. Jeśli rozwiesimy każdą płytkę w zupełnie innej części komory, uzyskamy niemiernodajne wyniki, bo w różnych jej punktach warunki mogą się nieco różnić.

Zdjęcie 2. Sposób ułożenia próbek w komorze solnej.

W czasie badań codziennie dbano o to, aby zapewniać odpowiedni poziom solanki w zbiorniku komory solnej, a także, aby jej parametry były zgodne z normą PN-EN ISO 9227. Kontrolowano także parametry wody zasilającej oczyszczanej na stacji uzdatniania przy pomocy filtrów wstępnych i kolumn odwróconej osmozy oraz ciśnienie gazu doprowadzanego przez kompresor.

Po 239 godz. wyciągnięto próbki, w których w wyniku kontroli wzrokowej stwierdzono znaczną korozję wżerną. Pozostałe elementy pozostawiono do 570 godziny testu.

Próbki sfotografowano, poddano czyszczeniu mechanicznemu w celu usunięcia pozostałości produktów korozji. Wyczyszczone próbki sfotografowano ponownie a następnie zważono.

Dla każdej próbki wyliczono powierzchnię zewnętrzną i dzięki temu odniesiono ubytek masy do jednostki powierzchni, a następnie ubytek objętości do powierzchni aby wyniki badań były porównywalne dla elementów o różnych kształtach.

Wykres 1) Ubytek masy dla stopów żelaznych

Wykres 2) Ubytek objętości dla stopów żelaznych

Wykres 3) Ubytek masy dla stopów aluminium

Wykres 4) Ubytek objętości dla stopów aluminium

Wykres 5) Ubytek masy dla stopów miedzi

Wykres 6) Ubytek objętości dla stopów miedzi

2. 4 Wykonanie badań wytrzymałościowych

Cel: ocena czy dana konstrukcja spełnia właściwości użytkowe wyrobu

Opis badania:

W zależności od wybranej metody badania, badanie miało następujący przebieg:

a) wytrzymałość próbki na zginanie

Opis badania:

Prototyp złączki umieszczano na uchwycie o zadanym rozstawie. Uchwyt następnie był pozycjonowany i zabezpieczany na stałej powierzchni montażowej maszyny wytrzymałościowej. Na górnym trawersie operator montował przyrząd do zginania. Gdy sprawdzono położenia wszystkich elementów oraz otoczenie przestrzeni roboczej, operator uruchamiał odpowiedni program i wzrokowo nadzorował przebieg testu. Test prowadzono do czasu aż przemieszczenie uzyskiwało wartości graniczne lub gdy dochodziło do całkowitego zniszczenia próbki. Próbkę poddawano działaniom naprężeń zginającym poza obszarem plastycznym. Badaniom poddano zarówno złączki metalowe jak również złączki hybrydowe.

Wykres 7) Przykładowy wykres z badań na zginanie dla złączek metalowych

Wykres 8) Przykładowy wykres z badań na zginanie dla złąček hybrydowych.

b) wytrzymałość próbki na rozciąganie

Opis badania:

Przed przystąpieniem do badania przygotowano układ, który następnie był poddawany badaniom. Układ składał się z dwóch odcinków rur wielowarstwowych połączonych ze sobą za pomocą prototypowej złąčky. Na obu końcach przedmiotowej złąčky wykonano zaciski. Końce, tak przygotowanego układu umieszczano między powierzchniami zaciskowymi szczęk mechanicznych, następnie ustawiano ruchomy trawers na odpowiedniej wysokości i przystępowano do blokady badanego układu w szczękach zaciskowych, dbając o odpowiednie wyzerowanie czujników. Gdy układ poddawany badaniom był odpowiednio spozycjonowany oraz zablokowany uruchamiano program roboczy, który przeprowadzał badania zgodnie z

wprowadzonymi warunkami brzegowymi. Układ był poddawany naprężeniom rozciągającym do czasu zerwania próbki lub do czasu spadku siły wywołującej naprężenia o 80% w stosunku do wartości maksymalnej.

Zdjęcie 3. Próba na rozciąganie.

Wykres 9) Przykładowy wykres z badań na rozciąganie dla złączy metalowych

Wykres 9) Przykładowy wykres z badań na rozciąganie dla złączy hybrydowych.

c) badanie odporności na działanie sił skupionych według skali Shora D .

Opis nadania

celem badania było sprawdzenie jak zachowuje się materiał, z którego były wykonane rury oraz materiał użyty na złączki hybrydowe przed i po działaniu wysokiej temperatury. Przed badaniem przygotowano próbki. Przygotowanie polegało, na odpowiednim cięciu i/lub ewentualnym uformowaniu próbki. Następnie, układano próbkę pod iglicą czujnika i wybierano odpowiedni program

na maszynie wytrzymałościowej. Odpowiednio przygotowany program, realizował przebieg badania. Sterował on zarówno czasem jak i naciskiem odpowiednim dla prawidłowego przebiegu badania.

Zdjęcie 4. Pomiar sił skupionych.

2.5 Wykonanie badań szczelności oraz uderzeń hydraulicznych

Cel: sprawdzenie poprawności działania prototypowego połączenia. Badanie to potwierdziło, czy zaprojektowany przez uczestników projektu kształt trzpienia nadaje się do implementacji w gotowym produkcie.

Opis badania

Badanie miało charakter dwufazowy.

Faza pierwsza – badania szczelności w układzie pod ciśnieniem 10 bar oraz wywoływanym skokiem temperaturowym od 90° Celsjusza do temperatury wody zimnej. Po każdej zmianie cyklu temperaturowego dokonywano oceny czy układ jest szczelny. Dokonywano to metodą wzrokową. Układ uznawany był za szczelny, jeśli wytrzymał minimum 20 cykli zmiany temperatur.

Faza druga – badania na uderzenia hydrauliczne. W tej fazie brały udział wyłącznie te złączki, które pozytywnie przeszły fazę pierwszą. W trakcie badań, badany układ był poddawany cyklom zmiany ciśnienia od 0 do 10 bar. Zakładano wykonanie minimum 10 000 cykli. W trakcie badania również, nadzorowano przebieg badań, cyklicznie sprawdzając czy nie nastąpił przeciek.

Zdjęcie 4. Urządzenie do testowania szczelności oraz testowana złączka.

3 Wyniki badań.

Wyniki przeprowadzonych badań zebrano i dołączono do niniejszego raportu, jako załączniki.

Wyniki można podsumować w następujący sposób:

- a) wydruki 3D uzyskane metodą sterolitografii znacząco ułatwiają ocenę jak będzie dokładnie wyglądał produkt w rzeczywistości. Zastosowana w trakcie wydruku metoda pozwala na uzyskanie bardzo dokładnego elementu wraz z ich najmniejszymi szczegółami. Dodatkowo, modele te można wykorzystać do symulacji montażu w warunkach rzeczywistych lub do symulacji działania.
Dzięki próbce można również zwizualizować sobie sposób składania produktu na linii montażowej.
Pozwoliło to pozytywnie zaopiniować próbki do dalszych prac próbki hybrydowe.
- b) Badania składu chemicznego wraz badaniami wykonanymi na komorze solnej, pozwoliły na dokonanie wyboru materiałów, z których docelowo firma „PERFEXIM” zamierza wykonać

składowe elementów systemu bez O-ringowego. Łącznie zbadana 47 stopów, a badanie te jednoznacznie potwierdziły, iż najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie połączeń materiałowych np. mosiądz i stal nierdzewna lub mosiądz i miedź.

- c) Badanie wytrzymałości pozwoliły wytypować rozwiązania konstrukcyjne, które najlepiej spełnią właściwości użytkowe wyrobu. W trakcie badań, można było w bardzo dokładny sposób zobaczyć mechanizmy degradacji próbek, sprawdzić ich przebieg, zidentyfikować najsłabsze miejsce.

Badania te dały odpowiedź na pytanie, czy próbki hybrydowe mogą być zaimplementowane, jako rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie głównego celu projektu

Wyniki badania wytrzymałości na wrywanie odniesiono do PN EN-ISO 15875-5 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X) Część piąta: przydatność systemu do stosowania” oraz PN EN-ISO 22391-5 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część piąta: przydatność systemu do stosowania”. Maksymalna siła, jaką powinien wytrzymać zestaw połączeń rury ze złączką bez rozłączenia wynika z przeznaczenia danej aplikacji. Dla opracowywanego połączenie zdecydowano o zastosowaniu wszystkich 5 klas (zastosowania) omówionych w normie PN EN-ISO 15875-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X) Część pierwsza: postanowienia ogólne” oraz PN EN-ISO 22391-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część pierwsza: postanowienia ogólne”.

Siła ta wyliczana była zgodnie z wytycznymi podanymi w powyższych normach i wynosiła odpowiednio:

$F_{\max 20} = 471 \text{ N}$ dla rury o średnicy zewnętrznej 20 mm

$F_{\max 16} = 301,5 \text{ N}$ dla rury o średnicy zewnętrznej 16 mm

Uzyskane wyniki wahały się od 634,44 N do 3015,90 a dla złączek hybrydowych od 726,62 do 1377,70 N. W obu przypadkach wyniki są znacznie wyższe niż zakłada norma, jednak nie bez znaczenia jest fakt, że złączki hybrydowe uzyskiwały maksymalny wynik przy znacznie mniejszym wydłużeniu.

Wyniki na zginanie, z przyczyn konstrukcyjnych oraz w wyniku zastosowanych materiałów, są różna porównując złączki metalowe oraz hybrydowe. W przypadku złączek hybrydowych około 1015 N a w przypadku złączek metalowych jest on między 2438,92 N a 9100,28 N.

Wytrzymałość na zginanie wałków z tworzywa (POM z różnymi wypełniaczami) wylazło brak utraty jego właściwości wytrzymałości po wygrzaniu w temperaturze 100°C, a nawet wzrost wytrzymałości na zginanie. Badanie sił skupionych nie wykazały znacznych różnic pomiędzy próbkami wygrzanymi a niewygrzanymi. Jedynie niewielki wzrost ShD rzędu maksymalnie 5 stopni.

- d) Badanie szczelności oraz cykli uderzeń hydraulicznych podzielono na dwa etapy. Po przejściu pierwszego etapu, polegającego na sprawdzeniu szczelności po każdym z 20 cykli zmiany temperatury (90°C \leftrightarrow temp. wody wodociągowej), przechodzono do 2 etapu testów polegającego na poddawaniu złączki uderzeniom hydraulicznym o wartości 10 bar w temp. 90°C w ilości minimum 10000 cykli. Złączki, które przeszły oba etapy, były brane

pod uwagę, jako potencjalne rozwiązania konstrukcyjne do wykonania ostatecznego produktu i poddawano je kolejnym testom. Podejście dwu kierunkowe z jednej strony, pozwalało na szybkie odrzucenie próbek, które nie przechodzą testów szczelności, z drugiej strony próbki, które przeszły pierwszy etap pomyślnie, zostały poddane dalszym ostrzejszym testom.

Na tym etapie badań, stwierdzono, iż próbki w wykonaniu hybrydowym osiągały najlepsze rezultaty w testach szczelności w porównaniu do próbek wykonanych z materiałów metalowych.

Łącznie przebadano 141 próbek w fazie I oraz 5 w fazie drugiej. Różnica ta wynika z faktu, że większość próbek nie przeszła pierwszej fazy badań. Żadne złączka metalowa nie przeszła fazy pierwszej a maksymalny wynik dla tego typu złązek to 6 cykli. Dopiero złączki hybrydowe dały pozytywny rezultat zarówno w fazie I jak i w fazie II.